

Direitos e benefícios legais das pessoas com hanseníase no Brasil: uma revisão de escopo – Protocolo

Patricia Rodrigues Sanine¹

Felipe Moura Leal dos Santos¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Departamento de Saúde Pública. Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) da Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Correspondente: Patricia Rodrigues Sanine

Email: patsanine@yahoo.com.br

Como citar: Sanine, PR; Santos, FML. Direitos e benefícios legais das pessoas com hanseníase no Brasil: uma revisão de escopo – Protocolo. Zenodo. 2025. DOI - 10.5281/zenodo.17469450.

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
TITLE			
Title	1	Identify the report as a scoping review.	Direitos e benefícios legais das pessoas com hanseníase no Brasil: uma revisão de escopo - Protocolo
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary that includes (as applicable): background, objectives, eligibility criteria, sources of evidence, charting methods, results, and conclusions that relate to the review questions and objectives.	Click here to enter text.
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known. Explain why the review questions/objectives lend themselves to a scoping review approach.	A hanseníase é uma doença de determinação social. A inexistência de materiais sobre os direitos das pessoas acometidas por hanseníase reforça o cenário de predomínio de orientações profissionais voltadas somente ao diagnóstico e tratamento. Esse contexto atrelado ao perfil de baixa escolaridade das pessoas com hanseníase favorece sua ocorrência por meio do desconhecimento da população sobre seus direitos sociais e os mecanismos para acessá-los, elevando a importância de uma revisão de escopo sobre tais direitos.
Objectives	4	Provide an explicit statement of the questions and objectives being addressed with reference to their key elements (e.g., population or participants, concepts, and context) or other relevant key elements used to conceptualize the review questions and/or objectives.	O presente estudo tem como objetivo mapear sistematicamente as evidências sobre os direitos e benefícios sociais das pessoas acometidas pela hanseníase garantidos pela legislação brasileira. Assim, a definição dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH) foi construído a partir da pergunta de pesquisa com base no acrônimo PCC (Quadro 1) foi: "Quais os direitos e benefícios sociais garantidos por Lei no Brasil para as pessoas acometidas pela hanseníase?".
METHODS			
Protocol and registration	5	Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration information, including the registration number.	Protocolo registrado na Plataforma Zenodo e disponibilizado de forma aberta ao público no endereço - https://zenodo.org/

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
Eligibility criteria	6	Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and provide a rationale.	Os critérios estabelecidos para a inclusão dos documentos foram: 1) ser publicação científica e/ou documentos de caráter legal (leis, portarias, decretos, notas técnicas, entre outros); 2) ser voltados as pessoas acometidas pela hanseníase e/ou por doenças graves na qual a hanseníase se insere; 3) abordar direitos sociais e outros benefícios no Brasil. Foram excluídos os documentos: 1) editoriais e outras publicações referentes à congressos e outros eventos científicos; 2) direcionamento a outros públicos que não se assemelhassem legalmente as pessoas acometidas pela hanseníase; 3) direitos e benefícios que não estão vigentes até o ano de 2025. Não foram definidas restrições quanto ao idioma ou o ano da publicação/homologação.
Information sources*	7	Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates of coverage and contact with authors to identify additional sources), as well as the date the most recent search was executed.	Utilizou-se como fonte principal o repositório da SciELO. Adicionalmente, consultou-se especialistas sobre o tema, além de busca nas duas primeiras páginas do repositório Google® e os sites de instituições oficiais das áreas da hanseníase, do direito legal e dos direitos humanos e sociais, a saber: Planalto Central; Câmara dos Deputados; Senado Federal; Conselho Federal de Medicina; Ministério do Trabalho e Previdência; Ministério da Saúde; e Ministério dos Direitos Humanos. Todo o processo de busca e análise foi realizado durante os meses de março a julho de 2025
Search	8	Present the full electronic search strategy for at least 1 database, including any limits used, such that it could be repeated.	((legislação OR pensões OR direitos sociais OR proteção social) AND (hanseníase)) AND (Brasil)
Selection of sources of evidence†	9	State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and eligibility) included in the scoping review.	os estudos identificados na busca inicial foram exportados para a plataforma Rayyan® e após análise das duplicidades, os autores (de maneira independente) realizaram a triagem seguindo os critérios de inclusão e/ou exclusão. O conteúdo coletado foi trocado e revisado entre os extratores, discutindo as discordâncias até o consenso.
Data charting process‡	10	Describe the methods of charting data from the included sources of evidence (e.g., calibrated forms or forms that have been	Para a coleta dos dados utilizou-se uma matriz padronizada no Excel®, previamente testada para a calibração do instrumento e dos critérios de

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
		tested by the team before their use, and whether data charting was done independently or in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	inclusão e exclusão. A extração ocorreu de forma independente por dois extratores que coletaram os seguintes dados: Nome do documento, Autoria/Órgão responsável, Ano de publicação e vigência, Local da publicação/link de acesso, Resumo do documento, Tipo de direito/benefício. Os dados coletados foram trocados entre os extratores para constatar possíveis desacordos no processo de coleta.
Data items	11	List and define all variables for which data were sought and any assumptions and simplifications made.	Coletou-se os seguintes dados: Nome do documento; autoria/órgão responsável; ano de publicação e vigência; local de publicação/link; resumo do conteúdo; tipo de direito/benefício
Critical appraisal of individual sources of evidence§	12	If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included sources of evidence; describe the methods used and how this information was used in any data synthesis (if appropriate).	Incluiu-se todos os documentos identificados que atenderam o critério de inclusão, não avaliando o risco de viés dessas publicações, bem como a qualidade dos periódicos localizados.
Synthesis of results	13	Describe the methods of handling and summarizing the data that were charted.	O conteúdo extraído foi analisado de forma qualitativa, inicialmente com o agrupamento das semelhanças, seguido da classificação em categorias temáticas que explicitassem os direitos e benefícios legais das pessoas acometidas pela hanseníase.
RESULTS			
Selection of sources of evidence	14	Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally using a flow diagram.	Click here to enter text.
Characteristics of sources of evidence	15	For each source of evidence, present characteristics for which data were charted and provide the citations.	Click here to enter text.
Critical appraisal within sources of evidence	16	If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence (see item 12).	Click here to enter text.
Results of individual sources of evidence	17	For each included source of evidence, present the relevant data that were charted that relate to the review questions and objectives.	Click here to enter text.
Synthesis of results	18	Summarize and/or present the charting results as they relate to	Click here to enter text.

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
		the review questions and objectives.	
DISCUSSION			
Summary of evidence	19	Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, and types of evidence available), link to the review questions and objectives, and consider the relevance to key groups.	Click here to enter text.
Limitations	20	Discuss the limitations of the scoping review process.	Click here to enter text.
Conclusions	21	Provide a general interpretation of the results with respect to the review questions and objectives, as well as potential implications and/or next steps.	Click here to enter text.
FUNDING			
Funding	22	Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well as sources of funding for the scoping review. Describe the role of the funders of the scoping review.	O estudo foi desenvolvido como parte de um projeto de mestrado, sem qualquer tipo de financiamento externo. Não houve influência de instituições financiadoras no delineamento, execução ou divulgação dos resultados.

JB1 = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews.

* Where *sources of evidence* (see second footnote) are compiled from, such as bibliographic databases, social media platforms, and Web sites.

† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evidence or data sources (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy documents) that may be eligible in a scoping review as opposed to only studies. This is not to be confused with *information sources* (see first footnote).

‡ The frameworks by Arksey and O'Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI guidance (4, 5) refer to the process of data extraction in a scoping review as data charting.

§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and relevance before using it to inform a decision. This term is used for items 12 and 19 instead of "risk of bias" (which is more applicable to systematic reviews of interventions) to include and acknowledge the various sources of evidence that may be used in a scoping review (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy document).

From: Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med.* 2018;169:467–473. doi: 10.7326/M18-0850.

Quadro 1. Acrônimo PCC.

P População	Pessoas acometidas pela hanseníase
C Conceito	Direitos sociais garantidos por lei
C Contexto	Brasil

Elaboração própria dos autores.